

2025

№12

ISSN 3060-527X

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR.

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**

Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**

International scientific methodological journal

№ 12-Son, 2-Qism 2025-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li,
Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrasi o'qituvchisi
e-mail:feruzj38@gmail.com

O'QUVCHI-YOSHLARDA XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI VOSITASIDA MEHNATSEVARLIKNI TARBİYALASHDA SHAKL VA VOSITALAR

Annotatsiya. ushbu maqola milliy va ma'naviy merosimiz bo'lgan xalq og'zaki ijodi numalarini yoshlarimiz ong-u shuuriga singdirish, shu asnoda tarbiyalash, ularning kelajakda yetuk kadr, jamiyatga kerakli shaxs bo'lib yetishishida ko'maklashishda xalq og'zaki ijodi na'munalari orqali tarbiyalashga qaratilgan. An'ana, urf-odat va qadriyatlarining bugungi kungacha shakllanish tarixi aks ettirilgan.

Tayanch so'zlar: an'ana, urf-odat, tarbiya, xalq og'zaki ijodi, ta'lim, mehnat tarbiyasi, «illat», ertaklar, dostonlar, milliylik, ota-onaga hurmat, insoniylik

Annotation. this article aims to inculcate in the consciousness of our youth the examples of folk art, which is our national and spiritual heritage, to educate them, to help them grow into mature staff, people needed by society in the future. aimed at education through examples. The history of the formation of traditions, customs and values until today is reflected.

Key words: tradition, custom, upbringing, folklore, education, work education, "illat", fairy tales, epics, nationality, respect for parents, humanity

Аннотация. данная статья имеет целью внедрить в сознание нашей молодежи образцы народного творчества, которое является нашим национальным и духовным достоянием, дать им образование, помочь им вырасти в зрелые кадры, люди, необходимые обществу в будущем, нацеленные на образование. через примеры. Отражена история формирования традиций, обычаев и ценностей до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: традиция, обычай, воспитание, фольклор, образование, трудовое обучение, «иллат», сказки, былины, национальность, уважение к родителям, гуманность.

O'zbek xalqi qadimdan mehnatkash, savodxon xalq bo'lgan. Bunga erishmoq uchun esa farzandlar tarbiyasiga juda qattiq e'tibor bergan. Bolalarga ta'lim-tarbiyada ko'proq xalq og'zaki ijodi bilan ta'sir qilish yo'lidan borgan. Boy va rang-barang xalq ijodi namunalari yozma adabiyotning maydonga kelishi va rivojlanishida boy manba bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, badiiy adabiyotning taraqqiyoti jamiyatning umumiy taraqqiyoti bilan ham uzviv bog'liqdir. Bu jihatdan Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'ati turk» asarini eslab o'tish o'rinlidir. XI asrning buyuk tilshunos olimi o'zining bu kitobida bizga ko'p ma'lumotlar beradi. Kitobda XI asr adabiyoti bilan birga, avvalgi zamonlarda paydo bo'lib, og'izdan-og'izga, avloddan avlodga ko'chib yurgan qo'shiq va lirik she'rlardan namunalari ham keltirilgan. Ayniqsa, mehnat, qahramonlik, marosim, mavsum qo'shiqlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Qo'shiq xalq og'zaki ijodining eng qadimgi va keng tarqalgan janrlaridan biridir. Kuyga solib aytiladigan kichik lirik she'r qo'shiq deb ataladi. Qo'shiq insinning doimiy hamrohidir. Kishi shodlik damlarida ham, g'amgin chog'larida ham, mehnat qilish va dam olish paytida ham qo'shiq aytadi. Qo'shiqlar mavzusi va mazmuniga qarab turli janrlarga bo'linadi: mehnat qo'shig'i, qahramonlik qo'shig'i, mavsum qo'shig'i, marosim qo'shig'i va boshqalar. Qoshg'ariy «Devou lug'oti turk» asarida turkey so'zlarning lug'aviy ma'nosini izohlar ekan, O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi qo'shiqlaridan misollar keltiradi. Bu qo'shiqlar u yashagan va XI asrda va undan ko'p zamonlar avval vujudga kelgan qo'shiqlar bo'lib, ularda qabila va elatlarning mehnati, tabiat hodisalari haqidagi tushuncha va tasavvurlar qahramonlik sarguzashtlari va boshqalar kuylanadi. Qadim zamonda kishilar qabila bahodirlarining jangdagi

mardona kurashlarini tasvirlab qahramonlik qo'shiqlari, to'y, aza kabi marosimlarga atab marosim qo'shiqlarini yaratganlar.

Shuningdek, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Saodatga olib boruvchi bilim"), Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul haqoyiq" ("Haqiqatlar armug'oni") dostonlarida hamda Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqurg'oniylarning asadarida til, ilm, fan, axloq-odob masalalari qamrab olinadi. Haydar Xorazmiy, Qutb, Durbek, Sakkokiy, Lutfiy singari shoirlarning adolatsizlik va zulmni qoralash, oddiy insonning og'ir ahvoliga achinish, orzu arnonlarini qisman bo'lsa-da, yoritishga qaratilgan asarlari tarixda muhim ro'l o'ynaydi. Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy g'azallari timsolida XV asr o'zbek she'riyati hayotiy voqelikni aks ettirish sohasida katta badiiy tajriba to'pladi. Bu tajriba Alisher Navoiydek buyuk san'atkorning voyaga yetishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni tayyorladi. Alisher Navoiy butun faoliyati va ijodini insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o'zaro urushlarning oldini olishga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san'at va adabiyot taraqqiyotiga bag'ishladi.

U adolatparvar, donishmand davlat arbobi, o'zbek klassik adabiy tiliga asos solgan va o'zbek mumtoz adabiyotini yangi taraqqiyot pog'onasiga ko'targan buyuk so'z san'atkori bo'lib, davrning madaniy hayotiga rahbarlik qildi, ilm-fan, san'at va adabiyot ahllariga homiylik ko'rsatdi, ko'plab shogirdlar yetishtirdi, XV-XVI asrlarda yashab ijod etgan Zahriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida o'sha davr hayotiga doir tarixiy voqealar bilan birga, ilm-fanga oid qimmatli ma'lumotlar berilgan, turli xalqlarning urf-odatlarini, tili, san'ati va adabiyoti yoritilgan.

XVIII asrning oxiri XIX asrning boshlarida yashab ijod etgan ikki buyuk shoir Muhammadniyoz Nishotiy va Muhammad Sharif Guloxaniylar ijodi mumtoz adabiyotimiz tarixida alohida ajralib turadi. Nishotiyning xalq og'zaki ijodi asosida yaratgan "Husnu dil" dostoni ishq-muhabbat, aql-farosat, odob-axloqqa bag'ishlangan. Shu narsa diqqatga loyiqki, dostonda har biri mustaqil asar bo'la oladigan "Shohboz va bulbul", "Gul va Daf", "Nay va Shamshod", "Kosai Chin Nargis", "Binafsha va Chang" kabi masallar ham berilgan.

Bu masallarning barchasida el-yurtga foyda keltirish, maqtanchoq bo'lmaslik, ortiqcha kibr-havoning zarari kabi mavzularning yoritilishi bolalar uchun har jihatdan ibratlidir. Otabobolarimizdan qolgan ibratomuz bir gap bor: yaxshi hayot kechirish insonning o'ziga bog'liq. U nechog'li to'g'ri so'zli, aqlli, tadbirkor, pok ko'ngilli bo'lsa; do'stga, vatanga xiyonat qilmasa; yolg'on gapirmasa; topshirilgan ishni o'z vaqtida bajarib va'dasiga vafo qilsa, uni el dildan sevadi, hurmat qiladi.

Ayniqsa, Zafar Diyor yaratgan qahramonlar yosh bo'lishiga qaramay juda qasoskor. Ular tinchlik, osoyishtalik shaydolari, nemis-fashist bosqinchilarini qattiq qahr-g'azab bilan la'natlaydilar. Binobarin, ona - Vatanni sevish, ardoqlashning o'zi yetmaydi, uni munosib o'g'lon bo'lib himoya qila olish zarur, degan muqaddas tuyg'u bilan nafas oladilar. Shuning uchun ham shoiming qahramonlari qo'lda qurol bilan nemis-fashist bosqinchilariga qarshi sherday hamla qilishga tayyor. Zafar Diyor «Qurol bering menga ham!» she'rida lirik qahramon tilidan shunday misralarni bitadi:

Meni kichik demangiz,
Kamsitmangiz kuchimni,
Bosqinchidan olgumdir
Halq qasosi - o'chimni!

Iste'dodli shoir Qambar ota uzoq yillardan beri bolalarni mehnatsevarlikka chorlab she'rlar yozib keladi. «Mehnatdan zavq olaman» asari shulardan biri. Asarning lirik qahramoni sog'lom va tetik bola, buning asosiy sababi uning mehnatkashligida. Bola ishlashni, ayniqsa, kattalarning yumushlariga yordam berishni yaxshi ko'radi. Lirik qahramonning mehnati, orzu-xayoli yosh kitobxonning ezgu niyatiga mos tushadi:

Sog'lom, quvnoq bolaman,
Mehnatdan zavq olaman.

Agarda ish qilmasam,
Tez zerikib qolaman.
Kattalarga dastyorman,
Xizmatiga tayyorman.

Mehnat - baxt. O'sha baxtni qo'lga kiritish, mehnat unumdorligini oshirish uchun esa eng avvalo, ilm-fanni puxta o'zlashtirib olish kerak. Q. Muhammadiy «Kichkina michurinchilar» she'rida mehnatning zoe ketmasligini alohida ta'kidlaydi:

Ilmini bilib olsang,
Mo'ljaling xato ketmas.

Mehnat dunyoda buyuk ish. Kimki bu ishning etagini tutsa, u hech qachon kam bo'lmaydi. Bugun ham shoirlarimiz o'z asarlarida bolalarni mehnatkash bo'lishga, mehnat ahdini xurmat qilishga, ularning peshona terlari evaziga bunyod etilgan narsalami e'zozlashga, asrab-avaylashga da'vatkor she'rlari bilan kitobxon mehrini qozonmoqdalar. Bolalarni bog'cha yoshidan boshlaboq tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash muhim ishlardan biri hisoblanadi. Bolalar ijodkorlari bu masalaga alohida etibor beradilar. «Kichkina bog'bon haqida doston», «Suv bilan suhbat», «Yuksak tog', keng o'tloq va mard o'rtoq haqida qissa» (Zafar Diyor); «To'rt fasl» (Sh. Sa'dulla); «Bizning boqqa kelinglar» (G'.G'ulom); «Boychechak», «G'uncha» (Uyg'un); «O'rik gullaganda» (H. Olimjon); «Yurtimiz tabiati», «Tilla qo'ng'iz» (I. Muslim); «Tabiat alifbosi», «Qanotli do'stlar» (Q. Muhammadiy); «Bahor», «Tog' manzarasi», «Suv» (Q. Hikmat); «Toshbaqa» (Yu. Shomansur); «Bir cho'ntak yong'oq» (M.A'zam); «Baholar», «Maqtanchoq chumoli» (T. Adashboyev); «Bahor va men», «Qushcha so'zi» (R. Tolib); «Kamalak afsonasi» (O. Matjon) va boshqalar shular jumlasidandir. Bular orasida Shukur Sa'dullaning «Kichkina qushcha» asari alohida ajralib turadi. Unda bolalarning qushlarga bo'lgan mehri, g'amxo'rligi misralar qatiga chuqur singdiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" 2019-yil 31-dekabr FM-1059
3. Mirzaev T. O'zbek filologiyasi yangi bosqichida, O'zbek tili va adabiyoti. 2003.-№ 4.-B.31.
4. Jo'Rayev, F. R. (2024). O 'QUVCHI YOSHLAR TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARNING O 'RNI. *Inter education & global study*, (5), 229-237.
5. JURAEV, F. The Role of Oral Art in the Development of the Spiritual Outlook of the Young Generation. *World Bulletin of Social Sciences*, 28, 26-28.
6. FOLKLORE, T. U. ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ ЧУВСТВА ВОСТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА.
7. Ачилов, Н. А., & Джураев, Ф. Р. (2022). Роль и значение предмета "воспитание" в образовательных учреждениях. *Бюллетень науки и практики*, 8(5), 697-699.

	(Toshkent, Andijon va Farg'ona viloyatlarida 2021–2025 yillarda olib borilgan <i>tajriba-sinov ma'lumotlari asosida</i>)	
Akramova Zuxra Botir qizi	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda pedagogik kouchingning asosiy tamoyillari va samarali strategiyalari	173
Marhabo Sayfulloyevna Ashurova	Turkiston jadidlari va tarbiya vositalari.	177
Baymatova Anorxol Gulmurodovna	Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya sohasida rivojlanish markazini takomillashtirish jarayoni	186
Umaraliyeva Hilola Fazliddin qizi	Autizm va niqoblanishning sabablari va yuzaga kelishidagi asosiy faktorlar	191
Norboyev Farxod Chorshanbiyevich	Pedagogik innovatsiyalarning amalda qo'llanishiga ta'sir etuvchi omillar	197
Allanazarova Sadoqat	Ingliz tilini o'qitishda lingvistik intellektni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlar	202
Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna	Germenevtik tahlilga asoslangan multimodal matnlar bilan ishlash metodikasi	208
Ibragimova Nazokatxon Qaxramonjon qizi	Bo'lajak pedagoglarda hayotiy faoliyat madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion-pedagogik yondashuvlar tizimi	212
Sattorova Dilshoda Djavliyevna	Umumta'lim muassasalarida innovatsiyalarni joriy etish usullari	215
Sayitova Umida Hikmatillo qizi	Masofaviy ta'lim pedagogda pedagogik kompetentlikni shakllantiruvchi ta'lim sifatida	220
Oltiboyev Asqad Eshdavlatovich	Xalq pedagogikasi manbaalari asosida milliy identiklikni shakllantrish	223
Begimqulov Zarif Axmadovich	Malaka oshirish jarayonida jadidchilik merosini o'qitilishining ahamiyati	228
Yarmatov Raximboy Baxramovich	Boshqaruv faoliyatida emotsional intellektni milliy va xalqaro tajribalar asosida tahlil qilish	232
Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li	O'quvchi-yoshlarda xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida mehnatsevarlikni tarbiyalashda shakl va vositalar	236
Shonazarova Sevara Rashidovna	Timss topshiriqlari orqali ilmiy tafakkur va qadriyatlarga yo'naltirilgan fikrlashni rivojlantirishning aksiologik asoslari	239
Marat Urazaliyevich Yeshanov	Trends and tasks for community experience engagement in training professional speech skills and pragmatic competence of future english as a foreign language teachers for intercultural and global communication	244
Ochilov Rufat Qo'qonovich	Malakali futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish metodikasini takomillashtirish	252
Qudratov Mexroj Pardaqu'l o'g'li	O'quvchi-yoshlarning badiiy, ahloqiy madaniyatini shakllantirishda musiqa ta'limining o'rni	258
Turmatov Jaloliddin Raxmatulayevich	Magistrlarining ijodiy salohiyatini aniqlashning asoslari va baholash mezonlari	263
Ro'zmetova Sevara O'ktamboyevna	Fanlararo integratsiya asosida spirtlar mavzusini o'qitish metodikasi	270

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2025-yil 16-fevral kuni № 622042-sonli guvoynoma bilan ro'yxatga olingan.

Tahririyat manzili: 200117, O'zbekiston Respublikasi,
Buxoro shahri Alpomish ko'chasi, 9-uy
Elektron manzil: <https://fanistiqbollari.uz>
Telegram raqami: +998 (93) 689-80-90

Ta'limda istiqbolli izlanishlar //xalqaro ilmiy-metodik jurnal.
Buxoro, 2025. № 12-son, 2-Qism. B-548.